

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ

Назарова Мадинабону Улугбек кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17129195>

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования слоговой структуры слова у учащихся младшего школьного возраста с нарушениями речи. Подчёркивается значение слоговой организации речи для развития лексико-грамматической стороны, фонематического восприятия и письменной речи. Рассматриваются основные типы нарушений слоговой структуры (сокращения, перестановки, искажения, уподобления,perseverации, антиципации, контаминации) и их связь с несформированностью слухового контроля и артикуляционной моторики. Отмечается, что данные нарушения отличаются стойкостью и нередко сохраняются дольше, чем дефекты звукопроизношения. Сделан вывод о необходимости целенаправленной коррекционной работы по формированию слоговой структуры как важнейшего условия успешного речевого и письменного развития детей с речевыми нарушениями.

Abstract: The article examines the peculiarities of syllabic word structure formation in primary schoolchildren with speech disorders. The importance of syllabic organization of speech for the development of lexical and grammatical aspects, phonemic perception, and written language is emphasized. The main types of violations of syllabic structure (reductions, permutations, distortions, assimilations, perseverations, anticipations, contaminations) and their connection with the underdevelopment of auditory control and articulatory motor skills are considered. It is noted that such disorders are persistent and often last longer than articulation defects. The article concludes that targeted correctional work on the formation of syllabic word structure is a crucial condition for the successful speech and writing development of children with speech impairments.

Ключевые слова: слоговая структура слова, нарушения речи, фонематическое восприятие, артикуляционная моторика, логопедическая работа, письменная речь, учащиеся младшего школьного возраста.

Keywords: syllabic word structure, speech disorders, phonemic perception, articulatory motor skills, speech therapy, written language, primary schoolchildren.

Работа над слоговой структурой слова является важнейшей частью логопедической практики, однако на практике чаще акцент смещается на коррекцию звукопроизношения. Нарушения слоговой организации речи

оказывают негативное влияние на формирование лексико-грамматической стороны речи, фонематическое восприятие, а также на овладение письменной речью. Характерной особенностью данных нарушений является их стойкость. Они проявляются как в устной речи дошкольников, затрудняя коммуникацию, так и в письменной речи младших школьников.

Особенности нарушений слоговой структуры слова чаще всего выражаются в упрощении, искажении или перестройке слогов при воспроизведении. Это обусловлено недостаточной сформированностью фонетико-фонематической стороны речи, снижением слухового контроля и ограниченными возможностями артикуляционной моторики.

В раннем онтогенезе ребёнок с нормальным речевым развитием осваивает первые навыки восприятия слоговой структуры слов уже в процессе лепета. На этом этапе восприятие слов и фраз строится преимущественно на улавливании их ритмико-мелодической структуры, а не фонематического состава. Таким образом, слово воспринимается как единое звуковое целое с определённой ритмико-мелодической характеристикой. Постепенно ребёнок начинает воспроизводить сложные слова, сохраняя в первую очередь ударный слог, затем сильные предударные, и только позже слабые безударные слоги.

По А.Н. Гвоздеву [3], «сравнительная сила слогов является основной причиной сохранения одних и выпадения других», поэтому ударный слог, как правило, воспроизводится устойчивее.

А.К. Маркова [4] выделяет несколько типов нарушений слоговой структуры:

Нарушение количества слогов:

- сокращение (пропуск) слога: «моток» — молоток;
- опущение гласного: «пинино» — пианино;
- увеличение числа слогов за счёт вставок: «команата» — комната.

Нарушение последовательности слогов:

- перестановка: «деворе» — дерево;
- перестановка звуков соседних слогов: «гебемот» — бегемот.

Искажение структуры слога:

- упрощение стечения согласных: «тул» — стул;
- добавление звуков: «лимонт» — лимон.

Уподобление слогов: «кококосы» — абрикосы.

Персеверации (циклическое повторение одного слога).

Антиципации (замена предшествующих звуков последующими): «нананасы» — ананасы.

Контаминации (смешение элементов слов): «кабудка» — конура + будка.

Ошибки, связанные с перестановками и вставками, чаще обусловлены первичным недоразвитием слухового восприятия, в то время как сокращение числа слогов, уподобление или упрощение стечений согласных указывают на недостаточность артикуляционной моторики.

Следует отметить, что нарушения слоговой структуры сохраняются у детей значительно дольше, чем нарушения произношения отдельных звуков. Часто слово, правильно произнесённое в изолированном виде, искажается в связной речи или при включении во фразу. Подобные трудности возникают также при столкновении ребёнка с новыми по структуре словами (например: мотоциклист, парикмахерская).

Школьники с нарушениями речи нередко сознательно избегают труднопроизносимых слов в спонтанной речи, что свидетельствует о компенсаторных стратегиях. Это подтверждает необходимость целенаправленной логопедической работы по развитию слоговой структуры, так как её усвоение является важнейшей предпосылкой формирования полноценной речи и успешного овладения письменностью.

Исследования показывают, что процесс овладения слоговой структурой слова у детей с отсутствием речи (неговорящих) практически не изучен. Большинство данных о данной проблеме получено в рамках изучения алалии и нормального речевого онтогенеза. Авторы (А.Н. Гвоздев, И.А. Сикорский, Н.Х. Швачкин, Б. Китерман) отмечают необходимость выделять усвоение слоговой структуры как самостоятельный процесс в рамках формирования фонетической стороны речи.

Г. В. Бабина и Н. Ю. Сафонкина [1] подчёркивают, что диагностика и формирование слоговой структуры слова должны строиться на принципе поэтапности. Авторы отмечают, что обследование ребёнка должно включать выявление не только количества и типа ошибок, но и условий их проявления (в изолированных словах, в фразе, при повторении за взрослым или в самостоятельной речи). Такой подход позволяет выстроить более адресную систему коррекционной работы, учитывающую как уровень развития фонематического восприятия, так и возможности артикуляционного аппарата.

С. Е. Большакова [2] в своих исследованиях делает акцент на том, что нарушение слоговой структуры напрямую связано с трудностями речевой памяти и недостаточностью слухового контроля. По её данным, коррекционная работа требует активного включения упражнений на развитие слухо-речевой памяти, ритмико-мелодической стороны речи и координации речи с движением. Большое значение придаётся использованию игровых методик, которые способствуют закреплению правильной структуры слов и делают процесс обучения эмоционально привлекательным для ребёнка.

А. К. Маркова [4] в своих работах указывает на то, что наиболее характерными для детей с алалией являются ошибки, связанные с перестройкой слогов и их уподоблением. Она отмечает, что формирование слоговой структуры в логопедической практике должно рассматриваться как самостоятельное направление коррекционной работы, а не как второстепенный этап по сравнению с постановкой отдельных звуков. В противном случае у детей закрепляются искажения, которые оказывают негативное влияние на дальнейшее овладение грамотой и письменной речью.

Таким образом, анализ работ отечественных исследователей подтверждает, что коррекция нарушений слоговой структуры слова должна носить комплексный и систематический характер. Она должна включать работу над развитием фонематического восприятия, артикуляционной моторики, слухо-речевой памяти и ритмико-мелодической стороны речи. Только при таком подходе возможно устойчивое формирование правильной слоговой организации слова у младших школьников с нарушениями речи.

Список литературы:

1. Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. «Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с недоразвитием речи». Учебно-методическое пособие. — М.: Книголюб, 2005.
2. Большакова С. Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей». Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2007.
3. Гвоздев А.Н. «Усвоение ребёнком звуковой стороны русского языка». - М. 1948г.
4. Маркова. А.К. «Недостатки произношения слоговой структуры слова у детей, страдающих алалией». В сб. «Специальная школа» 1961 г. выпуск № 3.